

RESUMO EM PORTUGUÊS

ESQUECIMENTO IDEOLÓGICO E A QUESTÃO DO MÉRITO NO DISCURSO DE PESSOAS NEGRAS EM POSIÇÃO DE GERÊNCIA

Carine Lima dos Passos

Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF
carinepassos@gmail.com

Fabrcio Maciel

Professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF
macielfabrcio@gmail.com

Resumo

Este trabalho é um recorte parcial da pesquisa “Discurso meritocrático e a questão negra: uma análise do impacto da cultura capitalista na trajetória de lideranças negras no meio corporativo” e tem o intuito de apresentar uma evidência identificada no curso da pesquisa sobre como o esquecimento ideológico atrelado às variáveis do novo capitalismo está presente na fala dessas pessoas que ocupam cargos de liderança nas grandes corporações. As análises realizadas são parte do material coletado por meio de entrevistas durante os anos de 2019 e 2020 que tinha o intuito de mapear os incômodos percebidos por pessoas negras no ambiente de trabalho e em sua trajetória. Por se tratar de uma pesquisa em construção, os resultados aqui apresentados apontam mais para hipóteses que devem ser percorridas pelo trabalho do que resultados concretos identificados. Dessa forma, o que surge do material coletado é a possibilidade de mapear quais são os desdobramentos e o impacto dessa cultura capitalista que produz nos indivíduos uma vida guiada por variáveis como esforço e autodesenvolvimento, ao mesmo tempo em que elimina as questões de gênero e raça como impeditivo de crescimento corporativo. Sendo assim, esse trabalho compõe uma agenda de pesquisa pouco explorada no campo da ciência social e contribui para a percepção dos desdobramentos subjetivos e materiais para pessoas negras a partir da intersecção entre os debates raciais e estruturais e econômicos.

Palavras-chave

Esquecimento ideológico; mérito; racismo; pessoas negras.

CAPES; FAPERJ; UENF

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)

IDEOLOGICAL FORGETTING AND THE ISSUE OF MERIT IN THE DISCOURSE OF BLACK PEOPLE IN MANAGEMENT POSITIONS

Carine Lima dos Passos

Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF
carinepassos@gmail.com

Fabício Maciel

Professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF
maciefabricio@gmail.com

Abstract

This work is a partial excerpt from the research “Meritocratic discourse and the black issue: an analysis of the impact of capitalist culture on the trajectory of black leaders in the corporate environment” and aims to present evidence identified in the course of research on how ideological forgetfulness linked to the variables of the new capitalism is present in the speech of those people who occupy leadership positions in large corporations. The analyzes carried out are part of the material collected through interviews during the years 2019 and 2020, which aimed to map the discomforts perceived by black people in the work environment and in their trajectory. As it is a research under construction, the results presented here point more to hypotheses that must be covered by the work than concrete results identified. of this capitalist culture that produces in individuals a life guided by variables such as effort and self-development, while eliminating gender and race issues as impediments to corporate growth. Therefore, this work makes up a little explored research in the field of social science and contributes to the perception of subjective and material developments for black people from the intersection between racial and structural and economic debates.

Keywords

Ideological forgetfulness; merit; racism; black people.

CAPES; FAPERJ; UENF

RESUMO EXPANDIDO EM PORTUGUÊS

ESQUECIMENTO IDEOLÓGICO E A QUESTÃO DO MÉRITO NO DISCURSO DE PESSOAS NEGRAS EM POSIÇÃO DE GERÊNCIA

introdução

O tema da diversidade vem apresentando crescimento entre as grandes empresas do país ao longo dos últimos anos. Impulsionados por um debate público da sociedade civil a respeito da necessidade de se pensar políticas de promoção de igualdade que apresentem a viabilidade de se inserir grupos historicamente excluídos em seus quadros e progressões de carreira, as empresas têm formalizado seus comitês de diversidade e construído coalizões que tem como objetivo reafirmar o compromisso público com a diversificação de seus funcionários.

A literatura sociológica¹ sobre as grandes corporações nos apresenta resultados estruturais e subjetivos que nos ajudam a analisar a maneira como as empresas lidam com a questão da diversidade racial. Junto às decisões empresariais é preciso compreender onde se posiciona o indivíduo negro que mobiliza variáveis necessárias à sua ascensão em um ambiente em que as barreiras estruturais são difíceis de serem derrubadas.

Este trabalho tem o intuito de debater a questão do esquecimento ideológico do racismo estrutural provocado pelo sistema econômico, a partir das falas de lideranças negras que ocupam cargos de gerência em grandes empresas e que foram entrevistadas entre 2019 e 2020. A proposta é colocar em foco a autopercepção do indivíduo negro na grande empresa e sinalizar os possíveis impactos do racismo na carreira dessas pessoas. O trabalho aqui apresentado faz parte de uma pesquisa em continuidade que foi iniciada em 2017 pelo Núcleo de Novos Estudos Sobre Desigualdade Social (NUESDE) e que já apresenta resultados substanciais dentro do debate sobre o papel das grandes corporações e dos grandes executivos no meio social.

¹ SENNET, Richard. A Cultura do Novo Capitalismo; BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O novo espírito do capitalismo

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

Este trabalho traz um recorte da pesquisa “Discurso meritocrático e a questão negra: uma análise do impacto da cultura capitalista na trajetória de lideranças negras no meio corporativo” que é uma investigação em continuidade que mescla resultados já apresentados em trabalhos anteriores com hipóteses prévias levantadas na continuação do trabalho. Dessa maneira, as falas dos gerentes negros analisadas aqui partem de informações quantitativas a fim de encontrar os incômodos materiais e simbólicos que formam a cadeia de processos que interferem na presença de pessoas negras em cargos de destaque no mundo do trabalho, juntamente à discussão teórica. As falas foram extraídas por meio de entrevistas realizadas por informantes acessados através da técnica bola de neve² que tinha o objetivo de traçar quais os incômodos são sentidos pelas pessoas negras no ambiente corporativo. Aqui, trabalharei com o conceito de esquecimento ideológico presente na literatura da análise do discurso para extrair análises subjetivas nas falas dos entrevistados.

Resultados

Os resultados aqui apresentados ainda são preliminares e apontam para a forma como as falas das pessoas negras no ambiente corporativo, por vezes, apresentam uma perspectiva meritocrática que elimina o fato de que existem barreiras sociais e simbólicas impostas às pessoas negras no processo de reconhecimento social e na construção do respeito moral. Apesar do reconhecimento de que há injustiças raciais no Brasil, a assimilação dessas variáveis parecem ser eliminadas quando a projeção de carreira é pensada na grande corporação. Dessa forma, as variáveis que compõe a ideologia neoliberal da meritocracia, como esforço, autodesenvolvimento, surgem eliminando a estrutura de desigualdade racial que opera em todas as relações. Eni P. Orlandi (2005) ao explicar um dos princípios da Análise do Discurso, através de Michel Pêcheux (1975), posiciona que, dentre as opções de esquecimento pela via da linguagem e conseqüentemente da produção de sentido, pode-se optar pelo esquecimento ideológico que afeta os indivíduos fazendo-os acreditar que ele é a origem do que pensa e do que faz. Esse é um esquecimento que vai que se incutindo em cada pessoa sem que ela perceba que há algo anterior a ela que orienta seus pensamentos e a forma como ela interpreta o mundo

Dessa maneira, os resultados aqui visualizados são parte da construção dessa pesquisa, ou seja, é possível, a partir dessa análise preliminar, guiar a pesquisa pela seguinte pergunta:

² Técnica para amostragem não-probabilística de pesquisas qualitativas.

quais são os impactos subjetivos desse esquecimento ideológico apreendido por esse indivíduo que compõe a estrutura da grande corporação e se relaciona com as variáveis do novo capitalismo, ao mesmo tempo em que parece ser prejudicado por elas. A conclusão de que o esquecimento ideológico está presente no cotidiano de pessoas negras em ambientes corporativos é o que permite a construção de uma pergunta-guia que pretende adentrar esse espaço para apresentar os impactos materiais e subjetivos dessa problemática.

Discussão

Os incômodos relatados pelos entrevistados não aparecem como impeditivos ou como determinantes nos desafios da ascensão. As questões que envolvem raça, classe e gênero são apresentadas como desafios superáveis se combinados com aos esforços individuais e boa formação. Essa discussão corrobora questões já levantadas por autores do novo capitalismo e aponta novas possibilidades de interpretação das relações sociais no âmbito do mundo privado. Um caminho que se abre é o de compreender como o roteiro, as falas e as justificativas criadas pelo mundo corporativo interferem na forma de agência de indivíduos que estão “fora do jogo”³.

Outro ponto de atenção dentro das mudanças promovidas pela lógica neoliberal diz respeito ao desaparecimento da localização e corporificação de categorias como classe, gênero e raça. Desta forma, a unidade de análise desse sistema burguês transforma a pessoa em uma abstração econômica, um sujeito de direitos sem que possa ser evidenciado outras categorias que formam o sujeito. Apenas as categorias do desenvolvimento de talentos são posicionadas nesta lógica. Então, disciplina e desempenho aparecem como ações que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, é essa lógica que implementa e legitima a meritocracia como uma política democrática que reconhece os esforçados e talentosos na qual pessoas negras em grandes corporações estão submetidas.

Conclusão

Este trabalho traz uma contribuição às discussões recentes a respeito do alcance dos programas de diversidade e do papel da grande empresa na diminuição das desigualdades. Somado a isso, é importante o posicionamento da agência do indivíduo negro que por vezes vira uma peça de marketing dentro da corporação. É desafiador extrair das questões subjetivas a materialidade que encontra o debate estrutural e, além disso, um dos limites

³ Conceito utilizado por Ângela Figueiredo (2004) na Pesquisa “Fora do Jogo: a experiência dos negros na classe média Brasil”.

encontrados por esse trabalho diz respeito a limitação da amostra já que não é simples encontrar pessoas negras com destaque e liderança nas grandes corporações. Dessa maneira, essa construção caminha no sentido de uma agenda de pesquisa ainda não tão explorada no campo das ciências sociais e abre a possibilidade de se pensar esse cenário de forma crítica e construtiva.

Referências

BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O novo espírito do capitalismo. São Paulo:

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.

PASSOS, Carine. Raça, classe e desigualdade: um estudo sobre pessoas negras em posições de gerência. 2021. 91 f. Dissertação de mestrado em Sociologia Política – Programa de pós-graduação em Sociologia Política. UENF, Campos dos Goytacazes.

SANDEL, Michael J. A tirania do mérito: o que aconteceu com o bem comum. 3º Edição. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2021.

SENNET, Richard. A Cultura do Novo Capitalismo. Rio de Janeiro. Editora Record, 2006.

ORLANDI, Eni P. Análise do Discurso: Princípios e Procedimentos. Campinas: Pontes, 2005.

MACIEL, Fabrício. Reconhecimento e desigualdade: da ética da autenticidade à cultura do novo capitalismo. Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, Vol. 53, N. 2, p. 281-291, mai/ago 2017.

HONNETH, Axel. Reconhecimento ou redistribuição? A mudança de perspectivas na ordem moral da sociedade. In: SOUZA, Jessé; MATTOS, Patrícia. [org.] Teoria Crítica do Século XXI – São Paulo: Annablume, 2007.

FIGUEIREDO, Angela. Fora do Jogo: a experiência dos negros na classe média Brasil. Cadernos Pagu (23), julho-dezembro de 2004, pp.199-228.

GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos. Lugar de Negro. Rio de Janeiro: Editora Marco Zero, 1982.

